

«ОСТРЫЙ ЖИВОТ» В ГИНЕКОЛОГИИ: СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Худоярова Дилдора Рахимовна

Турсунов Нуриддин Бахриддинович

Самаркандский государственный медицинский университет

Самарканд, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10511219>

Аннотация. Частота острых гинекологических заболеваний, требующих хирургического вмешательства, составляет 26% от общего числа гинекологических патологий. Цель исследования сравнить лапароскопические и лапаротомные методы лечения острого живота у гинекологических больных города Самарканда. На основании полученных данных можно сказать, что лапароскопия заменяет лапаротомию крупными шагами, что вполне оправдано. Лапароскопия имеет более высокую эффективность, меньшую кровопотерю, надежный гемостаз и меньшую травматизацию органов.

Ключевые слова. острые гинекологические заболевания, лапароскопические и лапаротомные методы, раздражение брюшины, перекрут кисты яичника, внематочная беременность.

“ACUTE ABDOMEN” IN GYNECOLOGY: MODERN OPPORTUNITIES

Abstract. The frequency of acute gynecological diseases requiring surgical intervention is 26% of the total number of gynecological pathologies. The purpose of the study was to compare laparoscopic and laparotomic methods of treating acute abdomen in gynecological patients in the city of Samarkand. Based on the data obtained, we can say that laparoscopy replaces laparotomy in large steps, which is quite justified. Laparoscopy has higher efficiency, less blood loss, reliable hemostasis and less trauma to organs.

Keywords. acute gynecological diseases, laparoscopic and laparotomic methods, peritoneal irritation, torsion of ovarian cysts, ectopic pregnancy.

Актуальность. Частота острых гинекологических заболеваний, требующих хирургического вмешательства, составляет 26% от общего числа гинекологических патологий [1, 3, 11]. При оказании неотложной помощи гинекологическим больным до недавнего времени и локально все еще применяется лапаротомный доступ, что в дальнейшем может привести к нарушению менструальных функций, фертильности и т.д. Эти проблемы можно решить с помощью лапароскопической хирургии, которая в последнее время приобретает все большее значение из-за минимальной травматичности. По

данным современных гинекологических клиник, эти операции постепенно выходят на лидирующие позиции; до 70-90% оперативных вмешательств в зарубежных странах выполняются лапароскопически [8, 9, 15].

В полномасштабном исследовании с участием 1771 девушки до 17 лет Дьяканова Е.Ю. и др., (2018) представили данные об эффективности лапароскопических и открытых операций у девочек с различными формами гинекологической патологии. Авторы установили, что лапароскопические операции дают косметический эффект, сокращают продолжительность операции и объем интраоперационной кровопотери, сокращают продолжительность послеоперационного обезболивания, быстрее восстанавливают перистальтику и энтеральное питание. Кроме того, продолжительность пребывания больных в стационаре сокращается в 2 раза.

Цель исследования. Сравнить лапароскопический и лапаротомные методы лечения острого живота у гинекологических больных города Самарканда.

Материалы и методы. Для сравнительной характеристики были взяты 20 пациенток, поступивших с симптомами «острого гинекологического живота» и обратившихся за неотложной медицинской помощью в Самаркандский филиал Республиканского научного центра скорой медицинской помощи в 2023 году. Обследованные в ходе исследования женщины были разделены на 2 группы в зависимости от использованного метода хирургического вмешательства: первая группа - 10 женщин, оперированных лапароскопическим методом и вторая группа - 10 женщин, оперированных методом лапаротомии.

Обследование женщин включало: определение клинико-anamnestических особенностей, лабораторную диагностику (общий анализ крови, общий анализ мочи, анализ свертываемости крови, коагулограмму, биохимический анализ крови), инструментальные методы (УЗИ органов малого таза и брюшной полости).

Общие показатели анализа крови рассчитывали автоматически на гематологических анализаторах типа «CELL-DYN 1700» и «CELL-DYN 400» ABBOTT DIAGNOSTICS (США), скорость оседания отдельных эритроцитов определяли через 1 час с использованием 5% 0,25 раствора нитрата натрия.

Биохимические исследования крови проводились с использованием следующих аппаратов: «ЭКСПРЕСС ПЛЮС» разработки «BAYER» (Германия). Определяли общий и непрямой билирубин, сахар крови, мочевины и креатинин. Электролиты крови контролировали согласно указаниям Medica Corp. по электролитам крови. На

ионоселективном анализаторе «Easy Lyte» (США). Исследование общего анализа мочи включало микроскопическое исследование осадка, при котором выявлялось наличие лейкоцитов, эритроцитов, бактерий, кристаллов солей, цилиндров и эпителиальных клеток; наличие белка определяли с помощью 3 или 15%-ного раствора сульфалициловой кислоты.

Поскольку количество наблюдений было небольшим, учитывались только средние значения и их отклонения.

Результаты и обсуждение. Возраст больных колебался от 22 до 48 лет, в среднем 33,4±2,2 года. Все пациенты предъявляли жалобы на острые боли в животе и нижних отделах живота и имели клиническую картину острого живота. В анамнезе и данных наследственности особенностей не было.

Всем больным проведено стандартное обследование по протоколу, установлен диагноз и показаны показания к хирургическому лечению. В структуре диагнозов (рис. 1) в первой группе доминировала внематочная беременность (50%), а во второй группе основное место делили разрыв кисты (40%) и внематочная беременность (40%).

Рисунок 1. Структура диагнозов

В целом объем оперативного вмешательства был одинаковым в обеих группах. Среднее время операции при лапароскопическом методе во всех случаях занимало 40-45 минут, а при лапаротомии время операции имело разный разброс: в 5% случаев операция выполнялась за 15 минут, а в 20% случаев - 85 минут. , хотя в большинстве случаев, как и

при лапаротомии, это занимало 40-45 минут. Учитывая различия в нашем слухе, лапаротомия занимала в среднем около часа.

Общая кровопотеря при лапароскопических операциях колебалась от 50 мл до 600 мл. Тогда как при лапаротомном методе этот показатель был значительно выше – от 350 мл до 1200 мл. В одном случае зафиксирован геморрагический шок 3 степени и гемоперитонием объемом 800 мл. У части больных наблюдались осложнения в виде спаек от ранее проведенных хирургических вмешательств (кесарево сечение, миомэктомия и др.), что усложняло доступ и удлиняло операционное поле. При уточнении ранее выполненных операций всем женщинам выполнялась только лапаротомия.

Заключение. На основании полученных данных можно сказать, что лапароскопия заменяет лапаротомию крупными шагами, что вполне оправдано. Лапароскопия имеет более высокую эффективность, меньшую кровопотерю, надежный гемостаз и меньшую травматизацию органов.

REFERENCES

1. Абдикулов Б. С., Касымова Д. М. Лапароскопия в ургентной гинекологии: результаты лечения //Вестник неотложной и восстановительной хирургии. – 2018. – Т. 3. – №. 2. – С. 105-114
2. Дьяконова Е. Ю. и др. Лапароскопическая хирургия при острой гинекологической патологии у девочек //Российский педиатрический журнал. – 2018. – Т. 21. – №. 4. – С. 196-202
3. Икаев З. Э., Таймазова А. С. НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ В ГИНЕКОЛОГИИ. ПЕЛЬВИОПЕРИТОНИТ //Трибуна ученого. – 2020. – №. 2. – С. 181-186.
4. Лукас Е. Р. ЛЕЧЕНИЕ ДЕВОЧЕК С ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ПРИ СИНДРОМЕ" ОСТРОГО ЖИВОТА" //FORCIRE. – 2022. – Т. 5. – №. S1. – С. 106.
5. Малышкина А. И., Батрак Н. В. ОСТРЫЙ ЖИВОТ В ГИНЕКОЛОГИИ: АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УРГЕНТНЫХ СОСТОЯНИЯХ //Вестник Ивановской медицинской академии. – 2021. – Т. 26. – №. 3. – С. 44-47.
6. Шнайдер И. С., Цап Н. А. ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ПРИ СИНДРОМЕ" ОСТРОГО ЖИВОТА" //Детская хирургия. – 2020. – Т. 24. – №. 6. – С. 377-382.

7. Broach A, Mansuria SM, Sanfilippo JS. Pediatric and adolescent gynecologic laparoscopy. Clin Obstet Gynecol. 2009; 52(2): 380-9; Chan SH, Lara-Torre E. Surgical considerations and challenges in the pediatric and adolescent gynecologic patient. BestPractRes Clin Obstet Gynaecol. 2018; 48(1): 128-36
8. Khudoyarova D. R., Shopulotova Z. A., Solieva Z. M. PREVENTION OF COMPLICATIONS IN PREGNANT WOMEN WITH CHRONIC PYELONEPHRITIS //Бюллетень студентов нового Узбекистана. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 25-29.
9. Kadhem A. H., Muhsin A. A. A., Al-Sewadi W. H. Acute appendicitis and associated pathologies in females //Basrah Journal of Surgery. – 2020. – Т. 26. – №. 1. – С. 69-73.
10. Khudoyarova D., Tuxtaulova Y., Kudratova S. WAYS TO PREVENT POST-ABORTION COMPLICATIONS //Бюллетень студентов нового Узбекистана. – 2023. – Т. 1. – №. 6. – С. 99-102.
11. Rakhimovna K. D., Abdumuminovna S. Z. Traumatization of the genital organs. – 2022.
12. Shopulotova Z. COMPARATIVE ANALYSIS OF CLINICAL CASES OF EXACERBATION OF CHRONIC PYELONEPHRITIS IN PREGNANT WOMEN //International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research. – 2023. – Т. 3. – №. 8. – С. 22-25.
13. Shopulotova Z. A., Zubaydilloeva Z. K., Khudoyarova D. R. COMORBID EVENTS IN PREGNANT WOMEN WITH PYELONEPHRITIS AND PREVENTION OF THESE CONDITIONS //Бюллетень педагогов нового Узбекистана. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 35-38.
14. Shopulotova Z. A., Zubaydilloeva Z. K. THE VALUE OF ULTRASOUND DIAGNOSTICS IN PREGNANT WOMEN WITH CHRONIC PYELONEPHRITIS //Бюллетень студентов нового Узбекистана. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 19-22.
15. Shopulotova Z. A., Zubaydilloeva Z. K. PERINATAL CARDIOLOGY: PREGNANCY AND CONGENITAL HEART DEFECTS //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 9. – С. 55-59.
16. Shopulotova Z. A. et al. PHENOMENA OF COMORBIDITY IN PREGNANT WOMEN WITH PYELONEPHRITIS.
17. Syed S. et al. Fallopian tube torsion secondary to paraovarian fimbrial cyst: a difficult to diagnose and a rare cause of acute abdomen in adolescent //Cureus. – 2021. – Т. 13. – №. 9.

18. Yang H. et al. Diagnosis and analysis of transabdominal and intracavitary ultrasound in gynecological acute abdomen //Computational and Mathematical Methods in Medicine. – 2021. – T. 2021.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH